

Estimating The Heart Rate Reference Value Using An Expert Fuzzy System And The Corrected QT Interval In The ECG Signal

تقدير القيمة المرجعية لضربات القلب باستخدام نظام ضبابي خبير والفترة QT المصححة في إشارة ECG

الفت جولحة: جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.
أحمد امير عيسى: جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.
المؤلف الرئيس: oulfatjoli@yahoo.com

ABSTRACT

Heart disease is the leading cause of death around the world. Heart rhythm disturbances or arrhythmias are among the most important heart diseases that have begun to increase recently. The heart system is returned to normal through an electrical device called a pacemaker. This research proposes a new method for determining the reference value of the pacemaker based on an expert fuzzy system that relies in determining the heart rate on a novel method, which is reading the ECG signal and extracting the length of the QT interval and standardizing it with the aim of including mental stress in addition to physical stress in the knowledge bases of the expert system. The data was obtained from the physio net database. QT interval extraction depends on processing the ECG signal based on the low-frequency filter and wavelet transform. ECG features are extracted by temporal and spatial analysis of the signal. After determining the reference value of the pacemaker, it is tuned using automated tuning algorithms in MATLAB. and the results show that the QT interval is successfully extracted. The expert fuzzy system was then used to determine the reference value of the pacemaker's PID controller. The simulation results showed that the control system was able to track the reference value with a stabilization time of 0.3 seconds with zero error and a peak exceeding 4%.

Keywords: Electrocardiograph, Ecg Feature Extraction, Ecg Curve Fitting, R Wave Extraction, Arrhythmia Detection.

المخلص

أمراض القلب هي السبب الرئيس للوفيات حول العالم. ويُعدُّ اختلال إيقاع القلب أو اللانظميات من أهم أمراض القلب التي بدأت تزداد بكثرة في الآونة الأخيرة. يُعاد نظام القلب إلى وضعه الطبيعي بوساطة جهاز كهربائي يدعى بالناظمة القلبية. يقترح البحث طريقة جديدة في تحديد القيمة المرجعية للناظمة بالاعتماد على نظام ضبابي خبير يعتمد في تحديده لمعدل ضربات القلب على طريقة جديدة وهي قراءة إشارة مخطط كهربائية القلب ECG واستخلاص طول الفترة QT وتقييمها بهدف تضمين الإجهاد العقلي إلى جانب الإجهاد البدني في قواعد المعرفة الخاصة بالنظام الخبير. تم الحصول على البيانات من قاعدة physio net. يعتمد استخلاص الفترة QT على معالجة إشارة ECG بالاعتماد على المرشح منخفض التردد وتحويل الموجة Wevlet. يتم استخلاص سمات ECG عن طريق التحليل الزمني والمكاني للإشارة. بعد تحديد القيمة المرجعية للناظمة، يجري توليفها باستخدام خوارزميات التوليف الآلية في MATLAB، وأوضحت النتائج أنه تم استخلاص الفترة QT بنجاح. ثم جرت الاستعانة بالنظام الضبابي الخبير لتحديد القيمة المرجعية لمتحكم PID الخاص بالناظمة، وقد بينت نتائج المحاكاة أن نظام التحكم استطاع ملاحقة القيمة المرجعية بزمن استقرار 0,3 ثانية وبخطأ صفري وقمة تجاوز 4%.
الكلمات المفتاحية: الفترة QTc - نظام تحديد ضربات القلب - استخلاص سمات إشارة ECG - متحكم الناظمة القلبية - ضجيج خط الأساس.

مقدمة

يمكنه ضخ الدم بوجه فاعل، ومن ثم لا تعمل الرئتان والدماغ وجميع الأعضاء الأخرى بوجه صحيح، وقد تتوقف عن العمل أو تتلف [1]. يحدث هذا الخلل الكهربائي لأسباب عدة، من أبرزها: تشوه عضوي في نسيج القلب، واستئارة عصبية خارجية، وأزمة قلبية ينتج عنها تضرر في أجزاء من العضلة القلبية، وخلل في توازن شوارد الدم، وأمراض الغدد الصم، وغيرها. من أجل إعادة نظام القلب الى وضعه الطبيعي، تُزرعُ ناظمة قلبية صناعية. يطلب الدماغ الكمية الأكبر من الدم ولا سيما في حالات الإجهاد

تعد أمراض القلب السبب الرئيس للوفيات في العالم، ولا سيما في البلدان المتقدمة. يسعى العلماء إلى اكتشاف أسباب هذه الأمراض وطرق تشخيصها من أجل زيادة فرصة التعافي منها. يعد تسجيل مخطط كهربائية القلب Electrocardiograph أو اختصاراً (ECG) الوسيلة الأكثر استخداماً في تسجيل نشاط القلب الكهربائي. يمكن باستخدام (ECG) كشف وتحديد النشاطات الكهربائية الشاذة للقلب. عندما لا ينبض القلب بوجه صحيح، لا

اعتمدت على المتحكم PID وتوصلت إلى نتائج مقبولة لبارامترات الاستجابة، لكن الدراسة لم تأخذ في الحسبان بيانات الجهد العقلي. في دراسة حديثة أجريت عام ٢٠٢٣، تم تصميم جهاز تحكم لتنظيم معدل ضربات القلب على أساس سرعة جهاز المشي باستخدام متحكم (MPC). حدد الباحثون الخصائص الرئيسية لمعدل ضربات القلب، وحددوا الميزات المرغوبة لوحدة التحكم، بما في ذلك القدرة على تتبع إشارة مرجعية، والتعامل مع حالات عدم اليقين في النظام. في البداية، تم تنفيذ وحدة تحكم Linear MPC وتعزيزها من خلال دمج متحكم (PID) لإنشاء وحدة تحكم Tube MPC. لوحظ أن وحدة التحكم هذه تمتلك الصفات المطلوبة لوحدة التحكم المثالية. جرى تقييم أداء النظام لمختلف المدخلات، وجرى فحص تأثيرات الضوضاء الخارجية في النظام. إن قوة Tube MPC وقدرته على التعامل مع حالات عدم اليقين تجعله خياراً موثقاً لتنظيم معدل ضربات القلب بناءً على سرعة جهاز المشي. بوجه عام، توفر وحدة التحكم المطورة وسيلة فاعلة لتنظيم معدل ضربات القلب في أثناء ممارسة التمارين البدنية لتحقيق الأداء الأمثل [١٩]. يهدف هذا البحث إلى تقديم تقنية جديدة للتحكم بضربات القلب بالاعتماد على استخلاص سمات إشارة (ECG) من خلال تقسيم الإشارة إلى نوافذ بالاعتماد على المعلومات الإحصائية في الإشارة، إضافة إلى استخلاص المركبات الزمنية لإشارة ECG بالاعتماد على تحليل قمم الإشارة واستخلاص الموجة R ثم الفترة QT وتقييمها للتلاؤم مع مختلف ضربات القلب. إلى جانب ذلك، فإن البحث يقترح نظاماً ضبابياً خبيراً لتحديد معدل ضربات القلب، إذ إن جميع الدراسات المرجعية عدا [٦] قد عَدَّت قيمة معدل ضربات القلب ثابتة. أجري البحث بالاستعانة بحاسب شخصي core i3 بتردد معالج ٢,١٣ جيجا هرتز وسعة ذاكرة ٤ غيغابايت، وباستخدام بيئة MATLAB ٢٠١٠ وبالاستعانة ببيانات physio Net لإشارات ECG.

طرائق البحث ومواده

يوضح الشكل (١) مراحل تصميم نظام التحكم بضربات القلب بالاعتماد على مؤشرات الإجهاد في ECG. يجري أولاً قراءة الإشارة، ومن ثم معالجتها بهدف التخلص من الضجيج وفق مرحلتين من المرشحات. الترشيح باستخدام مرشح تمرير منخفض، ومن ثم تحويل ويفلت. وبعد التخلص من الضجيج يجري تطبيق خوارزمية حسابية من أجل تحديد الموجة R والموجتين Q و T، ومن ثم الاعتماد على ذلك في حساب الفترة Q-T. يدخل خَرْجُ مرحلة استخلاص السمات نظاماً ضبابياً مصمماً لتحديد معدل ضربات القلب بالاعتماد على الفترة Q-T المصححة وعامل الإجهاد البدني المقاس من خلال حساسات الحركة، ثم يعد معدل ضربات القلب الناتج عن النظام الضبابي قيمة مرجعية لنظام التحكم بضربات القلب الممثل بالمتحكم التناسبي التفاضلي التكاملي.

العقلي، وبهذا الخصوص فإن الدراسة [٢] أوضحت أن هنالك علاقة بين طول الفترة QT (إحدى سمات إشارة ECG) والإجهاد العقلي. وقد جرى الاعتماد على هذه الفكرة في البحث، إذ جرى استخلاص الفترة QT من إشارة ECG بعد معالجتها واستخدامها - إلى جانب متغير الإجهاد البدني - في تصميم نظام ضبابي خبير لتحديد معدل ضربات القلب المطلوب بالاعتماد على الإجهادين البدني والعقلي، وهو الأمر الذي لم تتطرق إليه الدراسات المرجعية كافة، التي تمت مراجعتها في أثناء إعداد هذا البحث [٢, ٣, ٤, ٥, ٦]. اعتمد البحث، شأنه شأن غالبية الدراسات، على قاعدة بيانات physio Net لإشارات ECG، وهي قاعدة عالمية في هذا المجال تتضمن إشارات ECG بمورفولوجيا متنوعة وأصناف مرضية كثيرة، وعلى وجه الخصوص اللانظميات. جرى استخدام ١٩ مساراً من قاعدة بيانات MIT-BIH من أجل كشف المركب QRS، واستخراج إشارات مخطط كهربائية القلب لأنواع مختلفة من عدم انتظام ضربات القلب، إذ جرى في البداية استخدام مرشح تمرير النطاق band pass filter من أجل التخلص من الضجيج في الإشارة، وأتبع هذه المرحلة باستخلاص السمات باستخدام تحويل هلبيرت، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة معدلات كشف جيدة دون معالجة ضربات القلب [٣]. استُخدمت الشبكات العصبونية من أجل تكيف بارامترات المتحكم الضبابي بضربات القلب، وبهذا الشأن تمت المقارنة بين متحكمين في الناظمة القلبية، أحدهما مصمم بالاعتماد على المنطق الضبابي من النوع ٢، في حين جرى تصميم المتحكم الثاني باعتماد المنطق الضبابي التقليدي (النوع ١)، وفي المتحكمين المقارن بينهما كليهما، جرى استخدام نظام الاستدلال العصبي الضبابي التكيفي Inference System Adaptive Neural Fuzzy (ANFIS). ارتفع زمن الاستقرار إلى قيم غير مناسبة تفوق الـ ١٠ ثانية، كما أغفلت الدراسة سمات الإجهاد العقلي [٤]. يعد المتحكم التناسبي- التكاملي- التفاضلي (PID) أكثر أنواع المتحكمات التقليدية التي جرى استخدامها في التحكم بضربات القلب. تم استخدام المتحكمين: التناسبي - التكاملي - التفاضلي من الدرجة الكسرية (Fractional order PID) FO-PID، والتناسبي - التكاملي من الدرجة الكسرية FOPI بهدف المقارنة بين أدائهما في التحكم بالناظمة القلبية الصناعية، وتم التوصل إلى أن المتحكم FOPID قد أعطى استجابة أفضل، وذلك لأنه يملك درجة حرية أعلى من متحكم PID الكلاسيكي، كما أنه تم التوصل إلى استجابة أكثر صلابة Robust، وفي الوقت نفسه، فقد تفوق المتحكم FO-PID على المتحكم PI من الدرجة الكسرية من أجل قمة التجاوز [٥]. ومن أجل تحديد معدل ضربات القلب، فقد اقترحت الدراسة [٦] نظاماً معتمداً على التعلم العميق، يقوم بالاعتماد على بارامترات عدة مثل درجة الحرارة وضغط الدم والعمر... الخ في الحصول على معدل ضربات القلب المناسب؛ وفيما يتعلق بإستراتيجية التحكم المستخدمة في البحث، فقد

إزالة الضجيج من إشارة ECG

إزالة الضجيج من إشارة ECG

ومن أجل كل مستوى فإن الإشارة تمر بوجه منفصل على مرشحي تمرير منخفض h_0 ومرتفع h_1 ، ومن أجل كل عينات الإشارة يجري أخذ عينة وإسقاط العينة التالية، فنحصل على إشارة بنصف حجم الإشارة السابقة، في نهاية تطبيق سلسلة عمليات الترشيح تنتج إشارة ذات مركبة تفصيلية ناتجة عن المرشح المنخفض، من أجل المستوى التالي فإنه تجري إعادة تطبيق سلسلة عمليات الترشيح المذكورة سابقاً على خرج المستوى السابق وهكذا. يؤدي استخدام تحويل المويجة إلى التخلص من الضجيج عال التردد دون فقدان المعلومات الأساسية في الإشارة الموجودة في الترددات العالية مثل الموجات P, Q, R, S. يختلف تردد المويجة حسب عرض النافذة المستخدمة، وتقوم النافذة الصغيرة بإنتاج مويجة مضغوطة تتضمن العناصر ذات التردد المرتفع، التي تعرف أيضاً بالعوامل التفصيلية، وتقوم النافذة الكبيرة بإنتاج مويجة ممددة تتضمن العناصر ذات التردد المنخفض، التي تعرف أيضاً بالعوامل التقريبية [9]. يبين الشكل (3) الإشارة بعد إزالة الضجيج حيث نلاحظ أن الإشارة من دون ضجيج خط التغذية وخط الأساس.

يؤدي الضجيج في إشارة ECG إلى صعوبة في استخلاص سماتها، ومن ثم الحصول على نتائج غير صحيحة. إن ضجيج خط الأساس Wander Baseline هو الأكثر حدوثاً، إذ ينتج عن الإزاحة بين المكان الفعلي لمسبارات ECG والموضع المرجعي لها. ضجيج خط الأساس منخفض التردد، يكون نطاقه بين 3 و 5 هرتز، ويؤدي إلى انزياح خط الصفر فولت في الإشارة صعوداً وهبوطاً؛ إذ لا يكون خط الصفر فولت على سوية أفقية واحدة، كما في الشكل (2). تؤدي تغذية جهاز مخطط كهربائية القلب إلى نشوء ضجيج خط التغذية، وهو ضجيج مرتفع التردد، يكون نطاقه بين 50 و 60 هرتز، ويظهر بحسب الشكل (2) على شكل اهتزازات ذات سعة منخفضة مترابطة على الإشارة الأصلية. وبحسب الشكل (1)، فإنه يجب في البداية أن تُرْسَح الإشارة بغية التخلص من ضجيجي خط الأساس و خط التغذية [18]. جرى استخدام تحويل المويجة Wevlete للتخلص من الضجيج عالي التردد باستخدام جمع مركبات الإشارة التفصيلية العائدة لستة مستويات من التحويل. يتضمن تحويل ويفلت مستويات عدة، وفي كل مستوى يجري تطبيق سلسلة من عمليات الترشيح،

الشكل (2): إشارة مخطط كهربائية القلب بوجود ضجيج خط التغذية، إذ نلاحظ الاهتزازات ذات المطالات الصغيرة في الإشارة. نلاحظ ضجيج خط الأساس حيث إن الإشارة ليست على سوية أفقية واحدة.

الشكل (3): إشارة مخطط كهربائية القلب بعد إزالة الضجيج.

تعتمد على البحث عن قمم الإشارة. نأخذ 60% من أعلى قمة في إشارة لنعدّها المطال الأعلى (R)، ونبحث عن النقاط التي تحقق هذه القيم [8]، ولكن سنحصل على قيم متكررة تعود إلى المركبة نفسها، ولحل هذه المشكلة نقفز عن أول قيمة نجدها بمقدار مربعين كبيرين، إلا أنه في الحالات المصحوبة بتسارع للقلب تكون موجات R قريبة من بعضها، لذلك نقفز بمقدار مربع واحد فقط، في حال كانت الموجة R عريضة قد تتكرر القيمة، لذلك نأخذ

استخلاص السمات

تم استخلاص سمات إشارة ECG، وهي P, Q, R, S, T. إن السمات السابقة تحدد على نحو دقيق بارامترات إشارة ECG كافة [1]. تم الاعتماد على السمات السابقة من أجل الحصول على طول الفترة QT، التي تعبر عن الإجهاد العقلي. وفق [2] يعد تطاول الفترة إلى أكثر من 450 ميلي ثانية مؤشراً على الإجهاد العقلي. جرى استخلاص الموجة R باستخدام طريقة حسابية

جوار هذه القيمة ونختار أعلى قيمة من هذا الجوار. يبين الشكل (٤) الموجات P في إشارة ECG مميزة بالمثلثات ذات اللون الأحمر.

الشكل (٤): استخلاص الموجة P.

القلب. وفيما يتعلق بالقواعد الضبابية المستخدمة في تصميم نظام تحديد معدل ضربات القلب، فهي موضحة في الشكل (٩) وقد تمت صياغتها اعتماداً على الدراستين [١٢] و [١٣].

الشكل (٦): متحول الدخل "فترة QT المصححة".

الشكل (٧): متحول الدخل "النشاط البدني".

الشكل (٨): متحول الخرج "معدل ضربات القلب".

لتحديد المركبة Q بالاعتماد على مجال طوله مربع واحد في حالة النبضات المتسارعة ومربع ونصف في حالة النبضات المتباطئة. وقد تم حساب هذا المجال بالرجوع إلى المصادر الخاصة بإشارة ECG [٩]. يحدد مجال وجود الموجة T بعد الموجة S بنحو ٦٠٪ من المربع، أو مربع ونصف، وذلك حسب تسارع أو عدم تسارع القلب. بعد حساب الموجة T أصبح بالإمكان حساب طول الفترة QT. يبين الشكل (٥) الفترة QT لإشارة ECG في الشكل (٤). يجري تقييس الفترة QT مع مختلف ضربات القلب (المسافة بين كل R والتي تليها) وفق معادلة بازيت [١٠] Bazett formula:

$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}} \quad (2)$$

الشكل (٥): الفترة QT.

نظام تحديد معدل ضربات القلب

يتضمن نظام تحديد معدل ضربات القلب نظاماً استدلالياً ضبابياً من مدخلين، وهما النشاط البدني للجسم والمقاس بوساطة حساسات الناظمة القلبية الصناعية إضافة إلى فترة Q-T المصححة. يرتبط النشاط البدني بمعدل ضربات القلب؛ إذ أثبتت الدراسات أن ارتفاع النشاط البدني يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب [١١]. يوضح الشكل (٦) هذا المتحول. تدل فترة Q-T على حالة الإجهاد العقلي؛ إذ إنها تتناول إلى أكثر من ٤٥٠ في حال الإجهاد العقلي [٢]. يوضح الشكل (٧) متحول فترة Q-T المصححة. بالنسبة إلى متحول معدل ضربات القلب فهو يأخذ خمس قيم؛ وهي منخفض a، ومثالي ideal، ومرتفع قليلاً qh، ومرتفع h، ومرتفع جداً vh. يبين الشكل (٨) بارامترات متحول معدل ضربات

مع العقدة الجيبية الأدينية pacemaker والنظام المعبر عن ديناميكية القلب. تحتوي وحدة PID الموضحة في الشكل (10) على ثلاثة بارامترات، وهم: العامل التناسبي P، الذي يعتمد على الخطأ الحالي؛ والعامل التفاضلي D، ويمثل التنبؤ بالأخطاء المستقبلية؛ والعامل التكاملي I، الذي يمثل مراكمة الأخطاء السابقة [14]. ويجري تمثيل إشارة التحكم الناتجة عن المتحكم PD بالعلاقة [14]:

$$U(s) = \left(k_p + k_d \cdot s + \frac{k_i}{s} \right) * e(s) \quad (3)$$

حيث k_p هو ثابت الربح التناسبي، و k_a هو ثابت الربح التفاضلي، و k_i هو ثابت الربح التكاملي، في حين أن $e(s)$ هي إشارة الخطأ. إنَّ هذه الثوابت في حاجة إلى ضبط (توليف) من أجل أن تعطي القيم الأفضل لاستجابة المتحكم، ويجري ذلك باستخدام خوارزميات توليف متعددة. استُخدمت طريقة الضبط باستخدام بارامترات الاستجابة المرغوبة التي يتيحها MATLAB؛ إذ تُضبط البارامترات وفقها، وهي: k_p لـ ١,٢٣، و k_i لـ ٠,١٢، و k_a لـ ٠,١٨.

1. If (Q-T is VH) and (motion is vh) then (HeartRate is vh) (1)
2. If (Q-T is VH) and (motion is h) then (HeartRate is vh) (1)
3. If (Q-T is VH) and (motion is normal) then (HeartRate is h) (1)
4. If (Q-T is VH) and (motion is low) then (HeartRate is ideal) (1)
5. If (Q-T is h) and (motion is vh) then (HeartRate is vh) (1)
6. If (Q-T is h) and (motion is normal) then (HeartRate is gh) (1)
7. If (Q-T is h) and (motion is low) then (HeartRate is ideal) (1)
8. If (Q-T is h) and (motion is vl) then (HeartRate is ideal) (1)
9. If (Q-T is normal) and (motion is vh) then (HeartRate is vh) (1)
10. If (Q-T is normal) and (motion is h) then (HeartRate is gh) (1)
11. If (Q-T is normal) and (motion is normal) then (HeartRate is ideal) (1)
12. If (Q-T is normal) and (motion is low) then (HeartRate is low) (1)
13. If (Q-T is normal) and (motion is vl) then (HeartRate is low) (1)
14. If (Q-T is L) and (motion is vh) then (HeartRate is ideal) (1)
15. If (Q-T is L) and (motion is h) then (HeartRate is ideal) (1)
16. If (Q-T is L) and (motion is normal) then (HeartRate is ideal) (1)
17. If (Q-T is L) and (motion is h) then (HeartRate is ideal) (1)
18. If (Q-T is L) and (motion is h) then (HeartRate is low) (1)
19. If (Q-T is L) and (motion is vh) then (HeartRate is low) (1)
20. If (Q-T is VL) then (HeartRate is low) (1)

الشكل (٩): القواعد المستخدمة في الاستدلال.

نظام التحكم بضربات القلب

بعد تحديد قيمة معدل ضربات القلب المطلوبة والناتجة عن نظام تحديد معدل ضربات القلب المقترح، فإن هذه القيمة تعد دخلاً لنظام التحكم المكون من متحكم PID على التسلسل

الشكل (١٠): المخطط الصندوقي لنظام التحكم بضربات القلب المقترح.

الشكل (١١): وجود ضجيج عالٍ في الإشارة ما سبب فشل عملية استخلاص السمات.

الشكل (١٢): استجابة نظام التحكم بضربات القلب المقترح لدخل ٧٠ نبضة / دقيقة.

النتائج والمناقشة

جُرب النظام على ١٠٠ عينة من مختلف المورفولوجيات الخاصة بإشارة ECG، وقد أظهر نجاحاً في استخلاص جميع السمات الإحصائية والزمانية والمورفولوجية لل ECG؛ إذ استُخلصت السمات المذكورة سابقاً بنجاح في ٩٩ عينة من أصل ١٠٠ عينة، ويوضح الشكل (١١) العينة التي فشل النظام في استخلاص سماتها، إذ إنها تتصف بوجود ضجيج عالٍ. وجُرب نظام تحديد معدل ضربات القلب مع ١٠ سيناريوهات تشمل تشكيلات مختلفة للدخل، وقد أثبت نجاحه في التوصل إلى الاستدلال الصحيح وفق قواعد المعرفة التي تم تصميمها في الشكل (٩). جرت محاكاة نظام التحكم المقترح باستخدام MATLAB مع مطالات مختلفة لمعدل ضربات القلب، ومن الشكل (١٢) يتبين لنا أن النظام استطاع التحكم بضربات القلب بزمان استقرار وقدره ٠,٣ ثانية وبقيمة تجاوزت بلغت ٤٪ وخطأ حالة دائمة صفري إذ كان الدخل المرغوب هو ٧٠ نبضة/دقيقة. يبين الجدول (٢) مقارنة نتائج نظام التحكم بضربات القلب بالاعتماد على مؤشرات الإجهاد البدني والعقلي المستخلص من إشارة ECG. ونلاحظ من الجدول أن النظام استجاب وفق بارامترات زمن استقرار ونسبة تجاوز جيدة في حين أنه لم يتم دراسة الإجهاد في هذه الدراسات.

الجدول (٢): المقارنة بين بعض الدراسات المرجعية والدراسة المقترحة.						
خطأ الحالة الدائمة	قمة التجاوز	زمن الاستقرار	الإجهاد البدني	الإجهاد العقلي	الطريقة	الدراسة
0.5	0.27	11.3	غير موجود	غير موجود	Fuzzy type 2 – ANFIS	[4]
-	7	1.8	غير موجود	غير موجود	FO-PID	[5]
0	6	1	موجود	غير موجود	DL	[6]
0	%4	0.3	موجود	موجود	تحليل الإشارة الزمني والمكاني +Fuzzy + PID	المقترحة

- (IRJET), Vol. (4), Issue (4), 2020, pp. 1685 – 1681.
- JOLAHA, O., BASHOUR, L., "Prediction of the Artificial Heart Beat Using Machine Learning Algorithms", Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Engineering Sciences Series, Vol. 43, No. 2021 ,5, pp. 221-201.
 - JOLAHA, O., EISSA, A., "Effect of ECG Features Extraction using Curve Fitting for the Detection of Arrhythmia in ECG", 3rd Conference for Post studies on Engineering Sciences, 24-23 December, Tishreen University, Latakia, Syria, 2022.
 - JOLAHA, O., EISSA, A., "Solving the Problem of Unifying the Size of Large Squares of Grid in ECG Images", Damascus Damascusy Journal for Engineering Science, Vol. 34, No. 2, pp. 249-237.
 - Saai M., Mhanna J., "Automated Diagnosis for Cardiac Diseases Based on ECG Signals Image Processing and Artificial Intelligence Techniques", Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Engineering Sciences Series Vol. 38, No. 2016 ,2.
 - Bender J., et al, " Oxford American Handbook of Cardiology", Oxford University Press Inc, First published , 2011.
 - Koenig J., et all, " Estimating cardiac output from blood pressure and heart rate: the liljestrand & zander formula ", Biomed Sci Instrum, 2015 ; PP 85:90.
 - JOLAHA O., EISSA A., "Adaptive Heart Rate Control System Based on Fuzzy Tuned PD Controller", journal of Al baath Unviersity, V 2022 ,44.
 - Mayapur P., "Classification of Arrhythmia from ECG Signals using MATLAB." International Journal of Engineering and Management Research 2018 ,8, PP 129-115.
 - ELGERD O., "Control system theory", McGraw-Hill Inc, international student Edition, 1967, pp 540-1.
 - Castro V., Malathi R., "Design of Advanced Control Strategies for Cardiovascular System", Materials Today: Proceedings, vol. 2018 ,5, pp 1966-1960.
 - Castro V., Malathi R., "PSO optimized controller design for cardiac pacemakers", International Journal of Current Research, Vol. 8, Issue 2016, 11, pp 42651-42647.
 - Bajpai, S., et all, "Intelligent Heart Rate Controller using Fractional Order PID Controller Tuned by Genetic Algorithm for Pacemaker", International Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 6, Issue 2017 ,5, pp 720- 715.
 - Bajpai, S., et all, "Intelligent Heart Rate Controller using Fractional Order PID Controller Tuned by Particle Swarm Optimization for Pacemaker", International Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 7, Issue 2018 ,4, pp 1480 -1478.
 - Rahmati, F., Nikanfar, S., & Nikoofard, A. Design of Tube Model Predictive Controller to

الاستنتاجات والتوصيات

يقترح البحث طريقة جديدة في التحكم بضربات القلب بالاعتماد على الذكاء الصناعي، والمتحكم PID، وإشارة كهربائية القلب ECG. إلى جانب سمات الإجهاد البدني، فإن البحث اعتمد على استخلاص الفترة QT المصححة من أجل إدخال سمات الإجهاد العقلي نظراً لارتباطها بمعدل ضربات القلب، وقد توصل إلى النتائج التالية:

1. استخلاص السمات بنسبة 99% لجميع قاعدة البيانات.
2. التخلص من ضجيجي خط الأساس وخط التغذية في إشارة ECG.
3. تمثيل الإجهاد البدني إضافة إلى الإجهاد العقلي في قرار تحديد معدل ضربات القلب بالاعتماد على الفترة Q-T المصححة.
4. فاعلية لنظام التحكم من حيث زمن الاستقرار والوصول إلى خطأ حالة دائمة صفري.
5. قمة تجاوز مرتفعة نتيجة للاعتماد على طرق الضبط الكلاسيكية في تصميم المتحكم. وبناءً على النتائج السابقة، وعلى ما تم إنجازه في سياق البحث، يُوصى بما يلي:

1. استخدام التعلم العميق في نظام تحديد معدل ضربات القلب المطلوبة.
2. استخدام طرق ضبط المتحكم المعتمدة على خوارزميات الأمثلية مثل PSO للتقليل من قمة التجاوز.
3. استخدام المرشحات التكيفية من أجل التخلص من الضجيج على نحو أفضل.
4. استخدام سمات أخرى لتحديد معدل ضربات القلب مثل الحرارة، العمر، الجنس،...الخ ودراسة تأثيرها.

المراجع

1. American Heart Association, "About Arrhythmia", 2020, Available at: <https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia>, Accessed on 2021-05-02.
2. Andrassy, G., Szabo, A., Ferencz, G., Trummer, Z., Simon, E., & Tahy, A. (2007). Mental stress may induce QT-interval prolongation and T-wave notching. Annals of noninvasive electrocardiology : the official journal of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Inc, 259-251 ,(3)12. <https://doi.org/10.1111/j.474-1542X.2007.00169.x>.
3. Deb P., et al. "Detection of Abnormal Electrocardiogram (ECG) Using Wavelet Decomposition and Support Vector Machine (SVM)." 1 2019st International Conference on Advances in Science, Engineering and Robotics Technology (ICASERT), 2019, PP 8-1.
4. Asghar D., et all, "An Interval Type-2 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Based, Artificial Design and Stability Analysis, [online], available at: <https://orcid.org/2022> , 1796-0899-0003-0000.
5. Mukhtar A., Mukhtar F., "Adaptive Fractional Order PID Controller Design of a Pacemaker based on Heart Rate Control Strategy", International Research Journal of Engineering and Technology

تضارب المصالح: يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم أي مصالح متضاربة.
توافر البيانات والمواد: جميع البيانات متوفرة في النص الرئيس أو في المواد التكميلية.

